

Sumar

Împreună facem Internetul mai bun. 1

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" (11-16 februarie 2014).....1

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" ...2

Biblioteca Colegiului de Construcții a spus – DA! campaniei ABRM "Împreună facem Internetul mai bun"3

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" susținută de bibliotecile școlare.....3

Filiale 4

Профессиональное расследование "Кадры решают все"4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm_moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" (11-16 februarie 2014)

Agenda ABRM pentru 2014 a inclus un eveniment, organizat în premieră la nivel național – Campanie de informare dedicată Zilei Siguranței pe Internet cu genericul "Împreună facem Internetul mai bun!".

Ziua Siguranței pe Internet (SID – Safer Internet Day) este un eveniment de anvergură internațională, care se organizează anual, începând din 2004, în a doua zi de marți a lunii februarie, cu scopul de a promova utilizarea într-un mod mai sigur și mai responsabil a tehnologiilor online și a dispozitivelor mobile cu acces la Internet, în special de către copii și tineri. Activitățile, care se organizează cu acest prilej în diferite țări ale lumii, cheamă instituțiile educaționale și informaționale, ONG-urile, decidenții, publicul larg să se implice, contribuind la securizarea spațiului virtual.

În 2014, Ziua Siguranței pe Internet, ediția a XI-a, a fost marcată pe data de 11 februarie și a avut ca generic *Let's create a better internet together!* / *Împreună facem internetul mai bun!* Tema acestui an s-a axat pe responsabilizarea tuturor membrilor comunității online (copii, tineri, părinți, profesori, creatori de conținuturi, formatori de opinie etc.) pentru a face Internetul un loc mai sigur, mai bun și mai prietenos.

Anume pornind de la ideea că bibliotecile sunt instituții care asigură accesul publicului larg la Internet și tehnologii informaționale și conștientizând faptul că avem o responsabilitate comună de a face Internetul mai bun și mai sigur pentru toți, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a lansat această campanie de informare, recomandând tuturor bibliotecilor din RM

să desfășoare, în perioada 11-16 februarie 2014, evenimente și activități dedicate siguranței pe Internet.

Campania a avut următoarele obiective:

- Informarea publicului (elevi, studenți, profesori, părinți, altele categorii de utilizatori) despre beneficiile pe care Internetul le poate aduce în viața personală, în activitatea educațională, profesională etc., precum și despre potențialele riscuri pe care le implică navigarea în spațiul virtual;
- Promovarea conținuturilor educaționale, de dezvoltare personală disponibile în format digital, a modalităților de comunicare în siguranță, combaterea conținuturilor nocive sau ilegale;
- O mai bună informare și instruire în vederea responsabilizării în mediul virtual (moderarea propriului comportament sau modelarea unor comportamente pozitive pentru alți utilizatori prin respectarea netichetei, drepturilor de autor, manifestarea respectului unii față de alții, protejarea reputației online, crearea și partajarea conținuturilor pozitive, postarea de comentarii pozitive, raportarea conținuturilor ilegale sau nocive etc.);
- Încurajarea comunicării între copii și adulți (părinți, bunici, profesori) privind activitățile pe care copiii le desfășoară în mediul virtual, problemele cu care se confruntă; informarea adulților despre programele de control parental și alte instrumente de monitorizare a activității online a copiilor.

Campania a fost precedată de o acțiune de informare pentru bibliotecari cu genericul "Bibliotecile promovează neticheta și siguranța pe internet". Seminarul, organizat în colaborare de Comisia "Cultura informației" și Secțiunea "Bibliotecii școlare", s-a desfășurat pe data de 4 februarie, în localul Direcției Generale Educație, Tineret, Sport din mun. Chișinău. Au participat peste 80 de bibliotecari din Chișinău și alte localități ale republicii, din toate tipurile de bibliotecii (publice, școlare, universitare, specializate, de colegii și școli profesionale).

Seminarul a fost inaugurat printr-un cuvânt de salut adresat de Mariana Harjevschi, președinte ABRM. Cornelia Amihalachioaie, reprezentanta Centrului de Guvernare Electronică din Moldova, a oferit mai multe informații despre conceptul de e-Guvernare, posibilitățile de utilizare a e-Serviciilor existente în RM, protejarea datelor cu caracter personal, dar și despre acțiunile întreprinse de Centrul e-Guvernare pentru promovarea netichetei și siguranței în mediul online. În continuare, subsemnata (L. Tcaci) a prezentat o informație detaliată despre semnificația și istoricul Zilei Siguranței pe Internet, despre campania inițiată de ABRM și modalitățile de implicare a bibliotecilor în această acțiune. Lolita Caneev, șef serviciu Mediatecă la BNC "Ion Creangă" și membru al Comisiei "Cultura informației", a împărtășit din propria experiență de activitate, referindu-se în mod special la programul "Tehnologii informaționale securizate" pe care îl realizează în cadrul orelor de cultura informației pentru elevi, și a făcut o trecere în revistă a site-urilor utile bibliotecarilor în desfășurarea activităților dedicate securității online.

Bibliotecile, care au aderat la campanie, au organizat, în perioada 11-16 februarie, diverse activități pentru elevi, studenți, profesori, părinți, cu scopul de a-i informa despre beneficiile și riscurile cu care se pot confrunta în Internet, modalitățile de protejare și necesitatea adoptării unui comportament corect, civilizată, responsabil în comunitatea online. Deși cei mai activi au fost bibliotecarii din Chișinău, trebuie să menționăm

și implicarea colegilor din suburbii și alte localități ale republicii (Ciorăscu, Ghidighici, Sângera, Trușeni, Rezina, Florești, s. Crihana Veche, Cahul, s. Răscăieții Noi, Ștefan Vodă, Biblioteca Științifică USAR Bălți ș.a.).

Activitățile au fost variate ca formă: discuții, dezbateri, colocvii, mese rotunde, ore de cultura informației pentru elevii și studenții, ședințe ale consiliilor școlare, informații în cadrul adunărilor de părinți, concursuri, ore de informare, expoziții, reviste bibliografice, viziuneri de videoclipuri dedicate siguranței pe net ș.a. (*unele activități sunt prezentate mai detaliat în acest număr al ziarului*). De asemenea, bibliotecarii s-au implicat elaborând pliante informative, postând articole pe blogurile bibliotecilor, promovând mesajul Safer Internet Day pe rețelele Facebook, Twitter, Tumblr, promovând materialele promoționale ale SID – 2014 (logo, banner, pliant, videoclip). Unele activități s-au realizat cu participarea reprezentanților Centrului de Guvernare Electronică și Centrului Internațional "La Strada", care au oferit și diferite materiale promoționale (pliante, ghiduri, calendare, mousepad-uri). Diseminarea evenimentului s-a făcut pe pagina web a ABRM și în mass-media (Radio Moldova, săptămânalul "Florile dalbe"). De asemenea, informații și imagini de la activitățile organizate au fost postate pe bloguri și în rețelele sociale.

Considerăm că această campanie a fost una de succes și a sensibilizat bibliotecarii, cadrele didactice, elevii, studenții față de problemele de securitate existente în spațiul virtual, făcându-i conștienți de responsabilitățile care le revin pentru a-l îmbunătăți. Ținem să mulțumim tuturor bibliotecarilor care s-au implicat, precum și partenerilor care ne-au susținut. Sperăm ca această primă Campanie de informare dedicată Zilei Siguranței pe Internet să devină o tradiție și să cuprindă un număr cât mai mare de biblioteci din toată republica

Lilia Tcaci,

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a lansat în luna februarie campania "Împreună facem Internetul mai bun", ce a avut ca scop informarea comunității despre responsabilitatea utilizării tehnologiilor online, despre pericolele potențiale ale Internetului și promovarea unui Internet mai sigur și prietenos, în special, în rândul copiilor și tinerilor. Marcarea Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet a devenit deja o tradiție la Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă". Pentru prima dată am abordat acest subiect în 2012, organizând pentru liceenii din mun. Chișinău revista bibliografică a site-urilor web cu tema "Conexiunea între generații și educația reciprocă".

Anul acesta, în cadrul Campaniei de informare dedicată Zilei Siguranței pe Internet, Serviciul Mediatecă a inițiat un șir de manifestări cu genericul "Împreună facem internetul mai bun", printre care: discuții, lecții de cultura a informației, colocvii. În continuare ne vor referi mai detaliat la unele dintre ele.

În colaborare cu voluntarii Centrului Internațional "La Strada" am petrecut o lecție de informare extra-muros cu elevii din clasa a 12-a de la Liceul "Petru Rareș" din capitală. Au fost abordate mai multe subiecte: "Informația generală cu privire la organizarea Zilei Siguranței pe Internet", "Traficul de ființe umane", "Ce este grooming-ul?", "Securizarea datelor personale în mediul virtual". Pe data de 11 februarie în incinta bibliotecii s-a desfășurat Colocviul cu genericul "Împreună facem Internetul mai bun!", organizat de serviciile Mediatecă și Activitate cu copii de 11-16 ani. La eveniment au participat elevii din clasele a VIII-XII-a, bibliotecarii și profesorii din liceele "George Călinescu", "Mihai Eminescu", "Minerva", Liceul republican cu profil real "Mihai Mariniciu", Colegiul Național de Comerț, reprezentanți ai Centrului de e-Guvernare din Republica Moldova și ai Centrului Internațional "La Strada". Moderatoarea Colocviului a fost dna Eugenia Bejan, prim director adjunct al BNC "Ion Creangă".

Dna Lilia Tcaci, director adjunct al bibliotecii, a făcut o scurtă trecere în revista despre istoria și semnificația Zilei Siguranței pe Internet, referindu-se și la specificul ediției din acest an. Dna Cornelia Amihalachioaie, ofițer de performanțe al Centrului de e-Guvernare din Republica Moldova, a oferit elevilor informații utile despre protejarea datelor cu caracter personal, despre regulile bunele cuviințe pe net și modalitățile de evitare a unor eventuale pericolele și atacuri de imagine în Internet. Mariana Oancea, voluntar al Centrului Internațional "La Strada", i-a antrenat pe elevii într-un brainstorming, propunându-le să discute despre părțile negative ale Internetului și ceea ce ar trebui să facem pentru îmbunătățirea lui. Referindu-se la potențialele pericolele și influențe negative ale Internetului, participanții au menționat următoarele: Internetul creează dependență, manipulează con-

știința, provoacă indiferență, depresie, detașare de la realitate, zombează, dezinformează, atacă informațional, dezvoltă agresivitatea, încălcă drepturile de autor ș.a. Elevii au propus și soluții care, din punctul lor de vedere, ar face mediul virtual mai bun și mai sigur. Printre acestea ar fi informarea, instruirea, educarea în familie și la școală în vederea modelării unui comportament pozitiv, protejarea reputației online, respectarea netichetei și a drepturilor de autor, restricționarea informațiilor cu caracter nociv etc. O discuție aprinsă au provocat subiectele legate de cenzurarea și filtrarea informației. La întrebarea "Cine ar trebui să se ocupe de îmbunătățirea Internetului?" participanții au subliniat că fiecare membru al comunității virtuale trebuie să-și asume această responsabilitate, dar sunt unele lucruri pe care trebuie să le facă statul. Ca dovadă că fiecare din noi are posibilitate să contribuie la îmbunătățirea internetului, elevii Liceului "M. Mariniciu" au prezentat un filmuleț creat de ei, în care îi îndeamnă pe semenii să respecte neticheta, să navigheze corect pe net, având grijă de propria siguranță, dar și de cea a familiei. Elevii au distribuit printre participanți și un flyer cu reguli de comportament pe net. Pe 14 februarie, la Liceul "George Călinescu" a avut loc o discuție cu elevii cl. VIII-XI dedicată Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet. Adolescenților li sa vorbit despre cum a apărut ideea marcării acestei zile și de ce este sărbătorită anume în a doua zi de marți a lunii februarie. De asemenea, au fost informați despre temele-generice ale edițiilor anterioare și activitățile care au avut loc în acest an la nivel mondial, european și național. Apoi elevii au fost invitați să-și verifice cunoștințele printr-un mini-test despre securitatea cibernetică. Văzând că au reușit să răspundă corect doar la 2-3 întrebări din cele 11 propuse, ei au ajuns la concluzia că au nevoie de informații și instruire privind securitatea online. Pentru a obține asemenea cunoștințe, le-am propus să participe la orele de cultura informației din cadrul programului "Tehnologii Informaționale Securizate" pe care le organizează biblioteca noastră. Elevii au manifestat interes pentru temele propuse și, în special, pentru subiectele legate de agresiunea în rețea (cyberbullying) și modalitățile de apărare, precum și protejarea datelor cu caracter personal. Din păcate, nu toți adolescenții sunt conștienți de faptul că datele cu caracter personal nu sunt doar parola, domiciliul și numărul de telefon, dar și fotografiile postate, lista prietenilor, informațiile din mesaje etc.

Acțiunile organizate cu prilejul Zilei Siguranței pe Internet au incitat interesul pentru tematica respectivă, așa încât activitățile au continuat și după încheierea campaniei. Astfel, pe 21 februarie, am avut o întâlnire cu elevii claselor a VII-a din Liceul "Principessa Natalia Dadiani", în cadrul căreia am abordat următoarele subiecte: "Hărțuirea și abuzul pe internet", "Cum să evitam și să ne protejăm împotriva hărțuirii cibernetice", "Ce este grooming-ul?", "Cum putem evita grooming-ul online", "Modalități de securizare a datelor personale". Scopul a fost sa informăm adolescenții despre multiplele pericole la care aceștia se expun online și despre aspectele utilizării în condiții sigure a Internetului. În cadrul discuției elevii au vizionat câteva materiale video la temă și au relatat lucruri destul de curioase și îngrijorătoare, în același timp, despre comportamentul lor online.

În data de 4 martie, am petrecut o lecție de cultura informației la tema "Împreună facem internetul mai bun" cu elevii claselor a VII-X-a de la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" din Sângera. La începutul manifestării cu un mesaj de salut a venit directorul liceului, dl V. Zavate. După ce au completat un test despre securitatea cibernetică, elevii au conștientizat faptul că au nevoie de a se informa mai mult la acest subiect. În cadrul activității accentul a fost pus

pe folosirea site-urilor de socializare și Skype-ului. De asemenea, a fost prezentat programul "Tehnologii Informaționale Securizate" care se desfășoară la BNC "Ion Creangă". În concluzie, putem aprecia că organizarea Campaniei "Împreună facem Internetul mai bun" a fost o acțiune de succes. Activitățile desfășurate au demonstrat că această temă prezintă interes atât pentru copii și adolescenți, cât și pentru cadre didactice și bibliotecari. Cu părere de rău, nu am putut răspunde tuturor solicitărilor venite din partea instituțiilor de învățământ, dar suntem siguri că interesul față de siguranța pe internet nu se termină odată cu finalizarea campaniei, de aceea suntem disponibili să organizăm activități similare pe parcursul întregului an.

Lolita Caneev,

Biblioteca Colegiului de Construcții a spus – DA! campaniei ABRM "Împreună facem Internetul mai bun"

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a lansat în luna februarie campania "Împreună facem Internetul mai bun", ce a avut ca scop informarea comunității despre responsabilitatea utilizării tehnologiilor online, despre pericolele potențiale ale Internetului și promovarea unui Internet mai sigur și prietenos, în special, în rândul copiilor și tinerilor.

Biblioteca Colegiului de Construcții a fost printre bibliotecile, care a susținut această campanie prin organizarea unui ciclu de acțiuni, desfășurate în cadrul "Săptămânii Catedrei de matematică și informatică la Biblioteca": discuții, întâlniri cu reprezentanți ai ONG, prezentări de carte, informarea prin pliante și alte materiale promoționale etc. Catedra de matematică și informatică s-a încadrat activ în toate activitățile planificate și desfășurate pe parcursul săptămânii. Astfel, începând cu ziua de luni, 10 februarie, toți membrii catedrei, împreună cu elevii, au vizitat expoziția de documente, expusă în Sala de lectură, unde au luat cunoștință cu peste 200 de publicații din domeniul matematicii și informaticii, dar și din alte domenii, expuse sub genericul "Achiziții noi". Bibliotecarii au adus la cunoștința membrilor catedrei programul activităților, au prezentat cele mai noi și reprezentative publicații, au informat despre Campania ABRM, îndemnând cadrele didactice să susțină această mișcare internațională. Toți cei prezenți au primit materiale promoționale cu informații despre semnificația Zilei Mondiale a Siguranței pe Internet, despre acțiunile campaniei, despre normele de n-etichetă pe Internet.

Pe 11 februarie, în Ziua consemnării Siguranței pe Internet, Biblioteca a invitat reprezentanții Centrului Internațional La Strada, pentru a ține un discurs cu tinerii anului I și III despre un Internet sigur pentru tineri. În următoarea zi, pe 12 februarie, în Sala de Lectură a fost organizată o activitate de sensibilizare a tinerilor, viitori specialiști în construcții despre problemele persoanelor cu dizabilități, invitați fiind reprezentanții Asociației Motivație din Moldova. Și în cadrul acestei activități elevii au fost informați despre problemele de siguranță pe Internet.

Cu regret trebuie să constatăm că, în discuțiile cu elevii, s-a observat o opunere, respingere din partea unor tineri, care au înțeles eronat mesajul nostru, primindu-l ca o intervenție în spațiul lor virtual. O parte au încercat să demonstreze că le cunosc pe toate și nu au nevoie de sfaturi. Dar la întrebările puse de bibliotecari privind regulile de etichetă pe Internet, n-au putut da răspunsuri clare.

Pentru anul viitor vom schimba modalitatea de organizare a discuțiilor și acțiunilor de informare și vom lucra cu grupuri mai mici de elevi pentru o eficiență mai bună a comunicării. Concluzionăm, prin a afirma că, această campanie a atins obiectivul de a informa și atenționa tinerii despre problemele de siguranță în Internet și, sperăm, că pe o mare parte din ei î-am convins să fie mai precauți, să-și creeze și să-și mențină o repu-

tație bună pe Internet cu respectarea normelor de n-etichetă.

Tatiana Ambroci,

Campania "Împreună facem Internetul mai bun" susținută de bibliotecile școlare

La îndemnul ABRM, în perioada 10-16 februarie bibliotecile școlare s-au inclus activ în campania "Împreună facem Internetul mai bun". La 4 februarie 2014 Direcția Generală Educație Tineret și Sport mun. Chișinău a găzduit seminarul "Bibliotecile promovează n-eticheta și siguranța pe Internet", care a oferit indicații metodice pentru bibliotecarii din diferite tipuri de biblioteci și a dat startul acestei campanii la nivel național.

Secțiunea "Bibliotecile școlare" a ABRM a difuzat materiale despre această campanie direcțiilor de învățământ din raioanele republicii. În scopul promovării utilizării într-un mod mai sigur și mai responsabil al tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, în special în rândul copiilor și tinerilor, precum și informarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet, s-au organizat și desfășurat un șir de acțiuni în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiu:

- Ore de dirigjenție "Avantajele și dezavantajele internetului";
- Concursuri de eseuri și creații proprii "Siguranța pe Internet";
- Dezbateri, ședințe ale consiliilor școlare, comisiei pentru protecția drepturilor copilului cu implicarea bibliotecilor școlare.

S-au realizat activități de informare a elevilor și părinților, în cadrul cărora s-au discutat și difuzat materiale video având ca subiecte: riscurile utilizării Internetului prin postarea de fotografii personale, a datelor de identificare, a adresei de domiciliu, amenințarea sau hărțuirea copiilor de către persoane necunoscute etc. Bibliotecile, în colaborare cu cadrele didactice, au elaborat pliante care au fost împărțite atât elevilor, cât și părinților. Este îmbucurător faptul, că mai multe biblioteci școlare au trasat planuri de acțiuni pentru întreaga săptămână și zilnic erau implicați elevi de diferite vârste.

La LT "G. Meniuc" profesoara de informatică Elena Gurița și bibliotecara Elena Cortac au organizat cu elevii claselor a X-a *Lațul slăbiciunilor* cu genericul "Să navigăm sigur în Internet".

Dacă ne așteptam la mai multe acțiuni din partea liceelor mari, atunci am fost frumos surprinși de implicarea în această campanie a liceelor din suburbii.

În Gimnaziul nr. 99 "Gh. V. Madan" din Trușeni s-au desfășurat următoarele activități:

- Prelegeri în clasele a I-IX-a cu tematica "Siguranța pe Internet" – responsabili diriginții de clasă;
- Dezbateri cu elevii claselor a IX-a "Avantajele și dezavantajele internetului" – responsabil Vera Șevciuc, prof. Informatică;
- Concurs de eseuri pentru elevii claselor a VII-IX-a "Rolul internetului în viața mea" – responsabili Liliiana Ceban, dir. adj. educație, Vera Șevciuc, prof. Informatică;
- Ședința consiliului școlar "Tendința tinerilor pentru Internet" la care au participat elevii claselor a V-IX-a;
- Realizarea și prezentarea posterelor cu tematica "Reguli de utilizare a calculatorului" pentru elevii claselor a IV-VI-a în cadrul bibliotecii – responsabil Ana Neamțu, bibliotecară.

În cadrul activităților s-a vorbit despre beneficiile pe care Internetul le poate aduce în viața personală, precum și despre potențialele riscuri pe care le implică navigarea în spațiul virtual, despre modurile de comunicare în siguranță și recomandări pentru elevi privind activitatea lor on-line.

Biblioteca LT "Nicolae Bălcescu" din comuna Ciorăscu a desfășurat următoarele activități: discuții "Etica și siguranța pe Internet", ora de clasă "Cum să folosim Internetul în siguranță" (cl. a VI-a), masa rotundă "Ești informat, ești protejat", expoziția și prezentarea de carte "Etica și siguranța pe Internet", expoziția de postere "Să navigăm corect în Internet". În cadrul acestor activități s-au realizat prezentări în PowerPoint și vizionari de filmulețe despre securitatea în Internet.

La Gimnaziul nr. 45 din aceeași localitate s-a organizat ora de informare "Da – siguranței pe Internet" pentru clasele a V-IX-a. În final elevilor li s-a oferit câte un pliant cu informații și sfaturi de protecție în Internet.

În compania "Împreună facem Internetul mai bun" biblioteca Gimnaziului nr. 79 din Ghidighici, dna Maria Tataru, a încadrat elevii și profesorii în următoarele activități:

- Expoziție "Securitatea serviciilor de shopping online"
- Discuție "Depășiiți hotarele geografice pe Internet" (cl. 7);
- Masa rotundă "Împreună facem Internetul mai bun" (cl. 8);
- Convorbirile "Siguranța Internetului" (cl. 5) și "Ziua Siguranței pe Internet" (cl. 9).

Șirul instituțiilor și activităților ar putea fi continuat. Contează faptul că bibliotecile au fost active și campania s-a desfășurat cu succes, implicând elevi, profesori, părinți. Elevii au dat dovadă de interes, iar bibliotecile, grație implicării în campanie, și-au sporit imaginea în comunitatea școlară. Ca parteneri ai activităților de informare au fost: Compania StarNet, ÎS MoldData, Cen-

trul Internațional "La Strada", Centrul pentru Combaterea Crimeilor Informaționale, Centrul pentru prevenirea abuzului față de copii și Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă".

Totalizarea campaniei în bibliotecile școlare din municipiu s-a făcut în cadrul seminarului "Modernizarea activității - necesitate strategică a bibliotecilor școlare" (25 februarie, LT "G. Meniuc"). La acest seminar a continuat procesul de formare a bibliotecarilor școlari în domeniul TIC grație faptului, că am avut în calitate de formatori specialiști de forță: Vera Osoianu, director adjuncț la Biblioteca Națională a RM ("Biblioteca și TIC: integrare, misiune, funcții, mijloace"), Eugenia Bejan, director adjuncț la BNC "Ion Creangă" ("Biblioteca școlară de la conceptul 1.0 la conceptul 3.0"), Igor Cojocaru, director IDSI, care a făcut o prezentare a Instrumentului Bibliometric Național (IBN).

Noi, bibliotecarii școlari nu dorim să fim utilizatori pasivi ai Internetului, ci să contribuim activ la transformarea acestuia într-un mediu mai bun și mai sigur prin educarea copiilor și tinerilor. Tinerii au manifestat interes, de aceea sperăm că această campanie în continuare își va găsi locul în programele de activitate ale tuturor bibliotecilor școlare și vom fi susținuți mai activ în fiecare localitate, în fiecare instituție de învățământ.

Liubov Arion

Filiale

Профессиональное расследование "Кадры решают все"

"Каждая библиотека, прежде всего библиотекарями держится, из-за него же и падает". Эти слова известного ученого – библиографа К. Дерунова, сказанные в начале минувшего века и касающиеся кадровой политики, оказались как нельзя, кстати, и сегодня. Почему? Попытаюсь показать на примере Районной Публичной библиотеки г. Тараклия.

РПБ г. Тараклия является общедоступным учреждением для удовлетворения документальных, информационных и культурных потребностей широких слоев населения. А основной задачей библиотеки была и остается сборище, сохранение и распространение знаний и необходимой информации, вовремя и в полной мере довести до каждого читателя и потребителя информации. Работа по сохранности и пополнению книжных фондов необходимыми литературными, для удовлетворения читательских запросов. Информировать читателей об имеющейся литературе и новых поступлениях. Неприятно слышать порой звучащие из уст людей сетования на невостребованность библиотек. Мы-то знаем, как переполнены читальные залы и как высока посещаемость. А причина - образовательный бум. Начиная с середины 90-х годов, число читателей резко возросло, и, несмотря на беднеющие фонды, тенденции к снижению посещаемости нет. Показатели растут, прежде всего, за счет учащейся молодежи. Это характерно в первую очередь для Центральной Публичной библиотеки. Анализ читательских формуляров и наблюдение библиотекаршей показали, что основной контингент читателей это обучающаяся молодежь, которая приходит в читальный зал или абонемент за литературой по учебной программе. Самый большой процент наших посетителей – школьники 8-11 классов, которые довольно слабо представляют себе, как пользоваться каталогами и картотеками, которые составлены библиотекарями в помощь читателям в поисках необходимой информации. Поэтому на семинаре библиотечных работников было принято решение возобновить работу по библиотечным урокам, надо серьезно обучить школьников и студентов основам библиотечно-библиографической грамотности, информационной культуры. В помощь библиотекарям в работе и пользователям для максимальной информированности в справочно-библиографическом отделе совместно с читальным залом ведутся следующие картотеки: "В помощь библиотекарю", "Нет ничего сильнее слова", где описаны сценарии по творчеству писателей и композиторов, "Картотека единого читателя", картотека неудовлетворенного спроса читателя", где фиксируются те документы, в которых не может предоставить библиотека пользователям. "Картотека газетно-журнальных статей под названием "от и до". Наша библиотека сегодня претерпевает большие сложности, комплектования. В современных условиях, ни одна организация не может развиваться без постоянного совершенствования различных сторон своей деятельности: предоставление новых услуг, использование новых технологий, обновление и методы управления деятельностью и персоналом. Управлять развитием библиотечного отдела – значит уметь внедрять инновации: применять на практике достижения науки, широко использовать в стратегическом планировании, маркетинг, проектную работу, развивать фандрайзинг, проводить самостоятельно исследования и гибко подстраиваться под общественные потребности. Собирать и отбирать новые перспективные идеи предложения и применять их на практике. Ис-

пользовать новые возможности подхода к процессу библиотечного обслуживания, а именно мы разработали бюллетени для библиотеки и Информационного центра, рекламные проспекты с перечнем всех информационных услуг, которые предлагает районная библиотека и Информационный центр для пользователей. Ежеквартально мною с 2010 года собирается и отбирается материал для издания газеты РПБ "Библиотека сегодня" г. Тараклия. Выпускать свою газету мы планировали давно для полного охвата актуальных вопросов, которые поднимаются библиотекарями в работе, их предложения, мнения, с анализом новых возможностей и нововведений. Все шаги, предпринятые нами для улучшения материальной базы библиотеки и поднятия качества обслуживания, дают в конечном итоге свои результаты. Это и выигранный проект фонда Soros Moldova – в 2004 году под названием "Информационный Центр" и в этом году проект Новатека. Благодаря профессионализму и желанию совершенствовать услуги районной библиотеки в настоящий момент мы вводим новые инновационные услуги и в этом направлении все складывается хорошо благодаря поддержке сотрудников Новатеки и различным конкурсам, которые нас стимулируют и подстегивают идти дальше и не останавливаться на достигнутых результатах. Но проблема с каждым годом стоит сложнее с профессиональными кадрами, т.е. со специальным библиотечным образованием. Печально, то, что изменения в лучшую сторону не намечаются, так как среди подрастающего поколения престиж профессий библиотекаря оставляет желать лучшего. Сегодня наш регион чувствует острую нехватку грамотных специалистов с библиотечным образованием. Причина весьма ясна – это низкая заработная плата и непрестижность профессии. А те кадры, которые работают на протяжении многих лет, к сожалению, уходят на заслуженный отдых. Мне не раз приходилось отмечать, что в нашей стране имеет место поразительная недооценка роли библиотек со стороны государственной власти и общества в целом. Этим мы, к сожалению, отличаемся от высокоразвитых государств, и от развивающихся стран, где библиотеки воспринимают как основу демократии, культурной и интеллектуальной фундамент нации, без которого невозможен общественный прогресс. Я искренне верю, что в нашей стране и у нас в городе в скором будущем тоже будет такое же отношение, и увеличение выделения денежных средств бюджета на подписку периодики и книг, приобретение новых компьютеров и другой техники. А пока я уверена, что от нас – библиотекарей зависит очень многое, ведь кадры решают все. Фундаментом любой организации, на котором строится ее благополучие, и эффективность можно смело назвать – персонал. Именно люди, работающие в коллективе, отвечают за рациональное использование любых имеющихся в их распоряжении ресурсов, определяют качество предоставляемых услуг и могут поднять престиж и значимость библиотек на высокий уровень. Каждая библиотека, прежде всего – библиотекарем держится и профессиональным и умелым менеджменте руководителя.

Надежда Танова
Директор РПБ Таракл